

ПРАВОСЛАВЉЕ

НОВИНЕ СРПСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

www.pravoslavije.rs

Издаје 1. и 15. у месецу

1. децембар 2012. године

2,5 КМ

Цена 90 динара

Број 1097

ISSN 0555-0114

ПРАВОСЛАВЉЕ 1097

4	Митрополит волоколамски Иларион у посети СПЦ	22	Улога религије у процесу помирења <i>Данко Страхинић</i>	36	Свет књиге
6	Активности Патријарха	23	Пола године од упокојења др Радована Биговића	39	Вести из прошлости
10	Саопштење Светог и Свештеног Синода Цариградске Патријаршије	24	Величанственост и раскошност на пергаменту <i>Прошођакон Зоран Андрић</i>	40	Наука, уметност, култура
12	Саопштење за јавност СА Синода СПЦ	26	Литургијска димензија православне веронауке (други део) <i>Прошођереј-сџаврофор др В. Вукашиновић</i>	42	Кроз хришћански свет
13	Олуја <i>О. С.</i>	28	Парабола о злим виноградарима (Лк. 20, 9–19) (први део) <i>др Предраг Драгићковић</i>	44	Из живота Цркве
14	Хашка правда – шта је то? <i>Епископ бачки др Иринеј</i>	30	Немоћна жаока вашарске смрти <i>Радован Пилијовић</i>		
16	Разговор са Горданом Гаврић, директором краљевачког Завода за заштиту културе Другачији приступи <i>Ненад Станковић</i>	32	Београдско Четворојеванђеље <i>мр Биљана Цинцар Костић</i>		
19	Још нешто поводом Белог анђела, Милешеве, Завода за заштиту споменика културе... <i>Епископ бачки др Иринеј</i>	33	Ступови духовности		
20	Св. Цар Константин у историјском и креативном памћењу	34	Свете жене – претписивачи ранохришћанских списа <i>Ђакон мр Ненад Идризовић</i>		

На насловној страни:
Митрополит Иларион Алфејев у посети СПЦ
Фотографија: ђакон Драган С. Танасијевић

„Православље – новине Српске Патријаршије“ излазе са благословом Његове Светости Патријарха српског Иринеја. Издаје Информативно-издавачка установа Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве. Први број „Православља“ изашао је 15. априла 1967. године.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР:

Председник

Епископ бачки др Иринеј

Главни и одговорни уредник

Презвитер мр Александар Баковац

Оперативни уредник

Срећко Петровић

Секретар редакције

Снежана Крућковић

Фотограф

Ђакон Драган С. Танасијевић

Чланови редакције

Презвитер др Оливер Суботић,

Сања Лубардић, Славица Лазић

Издаје сваког првог и петнаестог у месецу, за јануар и август двоброј. Годишња претплата за нашу земљу је 1700 динара, полугодишња 850. Појединачни примерак 90 динара. Претплата за нашу земљу може се уплатити на благајни Српске патријаршије, Краља Петра 5 или на текући рачун. **Уплате не слаати поштанском упутницом!**

Годишња претплата за иностранство:

Обична поштом је 70 USD, 70 CAD, 75 AUD, 45 EUR, 35GBP; авионска: 90 USD, 90 CAD, 100 AUD, 60 EUR, 45 GBP.

Информативна служба:

Текући рачун динарски број: 145-4721-71 Марфин банка Далматинска 22 Београд
Текући рачун девизни број: Intermediary Deutsche Bank GmbH, Frankfurt/M (BIC DEUTDE33)
Account with inst: 935-9522-10
Marfin bank AD, Beograd (BIC LKIRSBG)
Beneficiary: RS35145007110000024015
Srpska Pravoslavna Crkva, Kralja Petra 5, Beograd

Телефони:

Редакција: +381 11 32-85-519

Маркетинг: +381 11 30-25-113

Претплата: +381 11 30-25-103, 30-25-113, 064 17-83-786

е-mail: pravoslavije@spc.rs – редакција
pretplata@spc.rs – претплата
marketing.spc@gmail.com

Рукописи и фотографије се не враћају. Текстови достављени редакцији „Православља“ подлежу анонимној рецензији. Текстови и прилози објављени у „Православљу“ представљају ставове аутора.

Дизајн: Соба.rs

Графичка припрема: Срећко Петровић
Штампа: „Политика“ А. Д.

Дистрибутер: „Polydog“ д.о.о.,
Ломина 11/5/9, 32500 Горњи Милановац
тел/факс: 052/717-322, 011/2461-138

СР – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
271.222 (497.11)
ISSN 0555-0114 = Православље
COBISS.SR-ID 16399106

Православље се штампа уз помоћ
Министарства вера и дијаспоре Републике Србије

Смисао

Часопис Одјељења за друштвене науке Матице српске – друштва чланова у Црној Гори

бр. I, свеска 1–2 за 2012. годину

Издавачки центар Матице
српске, Никшић 2012, 174 стр.
[ISSN 1800–962X]

Одјељење за друштвене науке Матице српске – друштва чланова у Црној Гори покренуло је периодичну научну публикацију под насловом *Смисао*. У овом новопокренутом часопису чланови Одјељења и други прегаоци на пољу друштвених наука објављиваће своје научне радове и преводе важних научних текстова.

Први број часописа, који је светлост дана угледао током текуће – 2012. – године, представља својеврсну антологију изабраних чланака, у којој су место нашли – поменимо неке – осврт Небојше Бановића на Рортијеву постфилософску философију, разматрање појма имагинације код Плотина из пера Душана Игњатовића, чланак Микоње Кнежевића о неким особеностима антилатинских полемичких *Аподиктичких слова* Св. Григорија Паламе, цртица Срђана Мараша о Дерици, текст Обрада Самарцића о идеји прогреса... Никола Маројевић, главни

уредник новог часописа, пише о *Белим ноћима* Достојевског, а Драган Радоман о просвети у Црној Гори у време Митр. Илариона Рогановића. *Смисао* читаоцу доноси и слово Митрополита црногорско-приморског Г. Амфилохија изговорено 12. фебруара ове године у Паризу (приликом уручења почасног доктората на Богословском институту Светог Сергија) под насловом „Пут богопознања по Светом Григорију Палами“. За црквеног читаоца је нарочито занимљив и рад Радисава Маројевића о специфичностима атонског спора о Имену Божијем.

Поред радова на српском језику, у првом броју *Смисла* штампан је и рад о историји, моћи и идентитету проф. др Богољуба Шијаковића на енглеском, као и чланак Вање Ковић, Герта Вестермана и Ким Планкет о компутационом моделирању у флективној морфологији (такође на енглеском). Како читамо у уводној напомени,

планирано је да се и у наредним бројевима часописа *Смисао*, као и у овом, објављују прилози на страним језицима.

Радови објављени у првом броју *Смисла* су опремљени списком коришћене литературе, као и апстрактима и кључним речима на српском и страном (енглеском, односно руском/немачком) језику.

На укупно 174 стране, првенац часописа *Смисао* публици нуди обиље разноврсних тема, свежих идеја и референтних текстова. Уредништву честитамо на професионалној припреми првог броја часописа, надајући се да и у том и у сваком другом смислу ни будући бројеви неће за њим заостајати.

С. Пешировић

Источник, часопис за веру и културу

бр. 81–82 (2012)

Београд 2012, 188 стр.
[ISSN 0354–2114]

Ретко који часопис са српског говорног подручја, а који излази у независној продукцији, може да се похвали дводеценијским континуираним излажењем. Један од ретких је београдски *Источник*, „часопис за веру и културу“. Оснивач и потоњи главни и одговорни уредник *Источника* је наш познати песник Милутин Петровић, који је почетком деведесетих успео да окупи један број истакнутих српских интелектуалаца, како млађе тако и старије генерације, и отпочео са публиковањем часописа за верску културу у најширем смислу те речи. Годинама је *Источник* српску баштину богатио новим именима (нпр. сада истакнути професор универзитета и читани психолог, философ и теолог Петар Јевремовић своје прве текстове објављивао је у овом часопису, али он није једини), као и мноштвом оригиналних текстова афирмисаних домаћих аутора и квалитетних превода древних

Нова књига у издању ОТАЧНИКА

Александар Шмехан
Евхаристијско богословље
Београд 2011, 224 стр.

Зборник садржи једанаест ауторових огледа, као и обимну студију на тему евхаристијске теологије оца Александра.

Књигу по сајамској цени можете поручити на тел. **0112447860**, моб. **0668887654** или е-mail: **otacnik@gmail.com**